

Kenan ALTINKAYA

O‘zbekistan Milliy Universiteti Doktoranti

e-mail: kenan.altinkaya@gmail.com

Туркий Халқлари Мақолларининг Асосий Манбалари

Резюме

Ushbu maqolada turk xalqlari maqollarining qadimiy manbalari va tarixdan buyon turk maqollarini yozib olgan muhim asarlar haqida qisqacha to‘xtalib o‘tiladi.

Калит со'злар: Maqollar, Urhun – Enisey Yazuvlari, Devonu Lugatit Turk, Manas

Summary

In this article, the ancient sources of the proverbs of the Turkish peoples and the important works that have recorded the Turkish proverbs since history are briefly mentioned.

Keywords: Proverbs, Orhun-Yenisei Writings, Divan-1 Lügatit Turk, Manas

Резюме

В этой статье кратко упоминаются древние источники пословиц тюркских народов и важные произведения, которые зафиксировали турецкие пословицы с момента их появления в истории.

Ключевые слова: Пословицы, Урхун-Енисейские сочинения, Девону Лугатит Турк, Манас

Туркий халқларнинг педагогик қарашларини ўрганишнинг қимматли манбалардан бири қадимий - туркий ёзувларнинг маданий ёдгорликларидир. Улар илмий жамоатчиликда Ўрхун-Енисей ёзувлари сифатида танилган. Улар бошқа кўчманчи турк қабилалари учун тушунарли бўлган. Ушбу ёзма меросни замонавий

туркийзабон халқларнинг лингвистик, адабий, тарихий ва педагогик мероси сифатида кўриб чиқиш ўринли. Бу замонавий туркий тилларга асос солган энг қадимий мерос. Шунинг учун уни анъанавий педагогик маданият тарихига оид маълумотнома сифатида таққослаш маълум даражада қадимий ва замонавий алоқаларни кузатишга имкон беради. Тадқиқотчи А. Абдиразаков йирик Ўрхун ёдгорликлари (Билга Ҳокон, Қултегин, Тунюкук) ҳақида куйидагича ёзган: б. Адабий асарларда учрайдиган шакллар Қултегин, Тунюкук, Муғилиён ёдгорликлари ёзувларида кенг тарқалган.

Шу билан бирга, ушбу тошга битилган тарихий эпосларда қирғиз халқининг оғзаки ижод намуналари, мақоллар, маталлар, нола, тушлар, мақтовлар ва мақоллар каби жанр шакллари элементлари мавжуд », - деб ёзган. [2, 8-бет].

Б. Абдувалиеванинг фикрига кўра: "... бу ёдгорликларда матннинг хусусиятига қараб ҳақиқий мақоллардан фойдаланилмайди, аммо мақолларга ўхшаш иборалар ва сўзлар мавжуд, улар қирғизларнинг оғзаки асарлари мисолларига ўхшашдир. Қадимги аجدодлардан мерос бўлиб ўтган замонавий туркий халқларнинг қадриятлари ва мақоллари уларнинг тарихини тушунишга ва ўтмишимиз ҳақида фикр юритишга имкон беради [1, 36-бет].

Р.З. Қидирбаева қирғиз ва олтой эпосларидаги мотам, ўлпон, қадимий туркий руник ёзувларда тез-тез учраб туришини таъкидлади. Руна ёзувлари қайғули қаҳрамон, унинг Турк хоқонлигини мустаҳкамлашдаги ўрни ва турк халқини бирлаштиришга қаратилган ҳаракатлари ҳақида ҳикоя қилади. Дафн маросимида марҳумнинг хайрли ишлари ва олижаноб инсоний фазилатлари ҳақида батафсил маълумот берилади. "Манас" эпосида Манас бирлик, тинчлик ва фаровонлик учун душман билан аёвсиз курашган қирғиз халқининг қаҳрамонлик ишлари ҳақида ҳикоя қилади [3, 38 б].

Олдинги тарихий тажрибадан олинган бу аччиқ сабоқларнинг моҳияти бугунги кунда ҳам эскирмайди ва ўз аҳамиятини йўқотмайди. Маълумки, туркий халқларнинг бўлиниши, уларнинг илдизларини бутунлай унутиш ва уларнинг бирлигини бузиш учун турли хил тактикалардан фойдаланиш ҳар доим тарих бўлиб келган. Шунинг учун ҳам Муқаддас ёзувлар тарихдан келиб чиққан ва "бир қўлдан бирга, бир қўлдан ғалабага" даъват этган ақлнинг маслаҳатларини самарали акс эттиради. Нозикни

синдириш осон, ингичкасини юлиб олиш осон, ингичка ва қалинни эса йиғиш осон” [4, 67-бет].

Биз батафсил таҳлил қилган маънавий ва педагогик ғоялар ўзбек, қирғиз ва турк мақоллари билан уйғун ва уларнинг анъанавий таълим маданиятига асосланганлигини тасдиқлайди.

Туркий халқларнинг мақолларидаги умумий педагогик кадриятларни ўрганишда энг муҳим умумий бойлик - Маҳмуд Қошғарий (Барскони) "Девону луғатит Турк" луғати. Маҳмуд Қошғарийнинг "Девону луғатит-турк" луғати авлодлар учун бебаҳо мерос ҳисобланади. Шарқшунос олимлардан бири Али Амир (1857-1923) китобни юқори баҳолади: “Бу китоб эмас, бу Туркистон мамлакати. Нафақат Туркистон, балки бутун дунё! ”- деб тахмин қилди. Қошғарий туркшуносликнинг биринчи олими, Радлов эса уни XII аср туркологи деб ҳисоблади. Унинг илмий мероси барча туркий халқлар учун умумий хазинадир. Асарда кўплаб сўзлар ва мақоллар ишлатилган. Ўша даврнинг буюк олими Маҳмуд Қошғарий мақолни мисол қилиб келтирган ва "бу сўз аниқ белгиланган" деган ғоя мақолда аниқ ифодаланганлигини таъкидлаган. "Девону луғатит Турк" туркий тилда 291 та мақол ишлатгани маълум. Тадқиқотимиз мавзусига мувофиқ, биз фақат туркий ва қирғиз тилларига бир хил шаклда ёки қисман киритилган ва бир хил семантик маънога эга бўлган ушбу мақолларнинг баъзилари ва уларнинг тенгдошларига тўхталамиз ва уларнинг баъзилари 1-иловада келтирилган.

1. Туркча: *Ata oğlu ataç togar.* [5, 80-б].

Atası ne ise, ötesi de odur.

Қирғизча: *Атаны көрүп уул өсөт, энени көрүп кыз өсөт*

ўзбекче: Отанг ким бўлса сен хам шу.

Отани кўриб ўғил ўсар, онани кўриб қиз.

2. *Atası açığı almıla yese oğlının tışı kamar.* [151, 311-б.]

Туркча: *Baba ekşi elma yer, oğlunun dişi kamaşır.*

Қирғизча: *Атасы ачуу алма жесе, уулунун тиши камалат.*

ўзбекче: Ота нордон олма еса, ўғлининг тиши қамашади.

3. Birin birin ming bolur, tama tama köl bolur. [151, 360-б.]

Туркча: *Damlaya damlaya göl olur.*

қирғизча. *Булақты жыйсаң көл болот, майданды жыйсаң эл болот.*

ўзбекче: Тома- тома кўл бўлур.

Агар сиз булоқни йиғсангиз, бу кўл бўлади, агар сиз жанг майдонини йиғсангиз, бу халқ бўлади.

4. Yogurkanda artuk adhak kösülse üşiyür. [151, 137-б.]

Туркча: *Ayağını yorganına göre uzat.*

қирғизча. Бутунду төшөгүңө карап узат.

ўзбекче: Кўрпангга қараб оёқ узат.

Девонда инсон ҳаётидаги меҳнатнинг мазмун-моҳиятини очиб берадиган, ёш авлодни меҳнатсеварликка ва меҳнатсевар ҳаёт кечиришга ундайдиган мақоллар бор: "Меҳнатнинг охири - роҳат", "Тикмагунча ўлмайсан, тикмагунча келмайсан", "Агар тингласангиз, билиб оласиз" деб насиҳат берди.

Аввало, Маҳмуд Кошғарий туркийзабон халқлар орасида қанчалик юксак онг ва билимга эга эканлигини кўрсатишга ҳаракат қилди, шу жумладан луғатда илм-фан билан боғлиқ мақоллар, ўз ватандошларига илм-фаннинг аҳамиятини тушуниб, олдинга силжишларини тилаб қолди. Дарҳақиқат, қуйидаги мисоллар қадимги ва туркий халқларнинг таълимга оид анъанавий қарашларини аниқ акс эттиради: "Арслонни ақл билан ушлаш мумкин", "Ёшлиқда билган нарсанг, тошга ёзганинг каби", "Агар таълим олмоқчи бўлсангиз, диққат билан тингланг".

Қирғиз мақолларининг манбалари ҳақида гапирганда, қирғиз мақолларида нашр этилган ўнлаб китобларни эслатиб ўтишимиз мумкин. Улар орасида Б. Керимжанованинг "Қирғиз халқининг мақоллари ва мақоллари", С. Зокировнинг "Қирғиз халқининг мақоллари ва сўзлари", С. Гапаровнинг "Мақолларнинг синтактик тузилиши", С. Шамбоевнинг "Қирғиз-рус мақоллари, мақоллари ва сўзлари" бор. Ш.Усупбековнинг "Қирғиз мақоллари", Ж. Толоевнинг "Қирғиз мақоллари", А. Мураталиеванинг "Жумбоқлар, хаёллар, сўзлар, мақоллар", К. Нускаевнинг

"Мақоллар", Я.Коичумановнинг "Мақоллар" халқ педагогикаси дурдоналари "ва" Мақоллар ", М. Ибрагимов "Қирғиз мақоллари ва маталлари", " Э. Тошбалтаева ва В. Мусаева "Мақоллар - мақол ва маталлар" замондошлари учун тарихий адабий ёдгорликларни сақлаган бир қатор адабий асарларни тўлдирди.

К.К.Юдахин "Қирғизча-русча луғат" асарида 2200 та мақолни келтиради, М. Ибрагимов 10500 та мақол тўплаб китоб нашр эттирди. Ушбу намуналар қирғиз халқининг ушбу дидактик жанрнинг оғзаки шаклига қанчалик аҳамият беришидан далолат беради.

Маълумки, қарийб ўн аср давомида Ўғуз туркларининг бир бўлаги Анадолида яшаган ва бу ерларнинг ҳеч бири куч ишлатмасдан қўлга киритилмаган. Анадолида қарийб минг йил яшаган ва мустақиллигини йўқотмаган Туркия турклари, қисқа вақтдан ташқари, хавфсиз ва гуллаб-яшнаган марказий ҳукумат қуришга муваффақ бўлишди. Натижада адабий муҳит вужудга келди, унда тилни ривожлантиришга қодир истеъдодли инсонлар камол топди ва аҳолининг маданий мероси кейинги авлодга ўтди. Бундай шароитда Ўғуз туркий тилининг ёзувга бой қимматли асарлари Анадолида ёйила бошлади. Ўғуз туркчининг энг муҳим асарларидан бири, албатта, "Қўрқут ота эртаклари" дир. Ўғузлар Ислонни қабул қилишидан олдин ёзилган дoston бобларида "Қўрқут-ота эртаклари" XV асрда ислон ақидалари ва маданий қадриятларига мувофиқ ёзилган. Ушбу асарнинг иккита версияси мавжуд: биринчиси - Дрезден, иккинчиси - Ватикан. Дрезден версияси, «Қўрқут ота ҳикоялари»нинг биринчи версияси, кириш қисми ва 12 ҳикоядан иборат. Ватикан версиясида кириш боби ва 6 та ҳикоя мавжуд. Иккала нусханинг қиёсий нусхалари нашр этилди. Улар: Муҳаррем эргин, 1958-1963 йиллардаги Анқара, "Қўрқут ота китоби" ва Орхан Шаик Гокайи, "Қўрқут ота китоби", Истанбул, 1973 йил.

Ҳикояларнинг аксарияти қўшни Юнонистон, Арманистон ва Грузия давлатлари билан урушлар ёки Ўғуз туркларига қўшни бўлган князликлари ҳақида; баъзиларида - Ўғуз туркларининг ички низолари; баъзилари мифологик мавжудотларнинг жангини тасвирлайди.

"Қўрқут-ота ҳикоялари" Ўғуз туркларининг эътиқодлари, маданияти ва ҳаёти ҳақида маълумот беради, шунингдек бой сўз бойлигини беради. Муҳаррем Эргиннинг

"Қўрқут ота" китобида 60 та мақол бор. Мифологик қаҳрамон деб ҳисобланган Қорқут ота барча туркий халқларга маълум ва чуқур ҳурмат-эҳтиромга сазовор бўлган [6, 49-бет].

Шунингдек, дostonда Ўғуз турклари ҳақида ёзилган "Ўғузнама" қатор мақоллар мавжуд. Ушбу китобда Берлиннинг жамоат кутубхонасида сақланадиган "Nazihü'l-Risolet Min Kelimat-ı Oğuzname" ning 31 та мақоллари мавжуд. 65 қаторли Ўғузнамадаги Топкапи саройи кутубхонасида Реван Кошқу кутубхонаси жавонларида 1390 рақамли 11 та мақол бор. [7]

Маржимек Аҳметнинг "Қобуснома" таржимасида 49 та мақол бор. Қобусномани форс тилидан туркчага таржима қилган Маржимек Аҳмет, бу матбаа китоби бўлганлиги сабабли матнга мақоллар қўшишга қарор қилди. Петрев Наили Боратов томонидан совға қилинган ва миллий кутубхонада сақланадиган ёзувда 94 та мақол бор. Ушбу ёзув 932 йилда мусулмонлар тақвими бўйича ва 1526 йилда насронийлар тақвими бўйича Жума исми киши томонидан кўчирилган. Мақоланинг кириш қисми куйидаги сўзлар билан бошланади: "Биз оталар деб атайдиган турклар туркманлар эмас, улар пайғамбарлар ва авлиёлардир, улар ундан бошқа ҳеч ким эмас". Унинг маъноси шундаки, мақоллар ислом маданиятига зид эмас, балки исломий қадриятларга мос келади [8, 73-бет].

Туркий мақолларнинг муҳим манбаларидан бири – «Дуруби Эмсали Усмoния» (Durub-i Emsal-i Osmaniye). Мазкур тўплам муаллифи Иброҳим Шинаси 1863 йилда биринчи нашрида 1500 та мақол ишлатган. У 1870 йилги нашрида 1000 га яқин мақол ва ибораларни қўшган. Шинаши вафотидан кейин Эбузия Тауфик асардаги мақол ва иборалар сонини 4004 тага етказди ва уларни алифбо тартибида жойлаштирди [8, 80-бет].

Натижада турк халқларининг мақолларини бир манбадан озиқланадиган, ранг-баранг хидли дарахт меваларига қийосласхимиз мумкин. Уларнинг кичик фарқлари уларни го'залласхтирадиган ва бойитадиган элементлардир.

АДАБИЯТТАР

Абдубалиева Б.Ж. Түрк элдерининг макалдарынын жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү (кыргыз, алтай, хакас, тува макалдары) [Текст]: фил. илим. канд. ... дис. авторефераты: 10.01.09 / Абдубалиева Б.Ж. – Бишкек, 2010. – 22 б.

8. Абдыразаков А. Түрк атанын балдары болсок... же рун башаттары.– Анкара, 1995. -183 б.
9. Кыдырбаева Р.З. Эпос “Манас”. Генезис. Поэтика. Сказительство. [Текст] / – Бишкек: Шам, 1966. -97б.
10. Орхон-Енисей тексттери.[Текст]/ – Фрунзе: Илим, 1982. – 234 б.
11. Kaşgarlı, M. (1998). Divanü Lügat-it-Türk, 4.Cilt: Dizin. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
12. Ergin, Muharrem, 1984, Orhun Abideleri, Boğaziçi yay.: İstanbul.
13. Samed, Alizade, 1992, Oğuzname: XVI. Yüzyılda Yazılmış Türk Atasözleri Kitabı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yay.: İstanbul.
14. Oy, Aydın1972, Tarih Boyunca Türk Atasözleri. İş Bankası yay.: İstanbul.